

Nowe stanowisko *Temnostethus reduvinus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850) (Heteroptera: Anthocoridae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10360691>

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI¹

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com,

ORCID: 0000-0002-2968-8553

² Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska, ORCID: 0000-0002-9660-9771

ABSTRACT. New record of *Temnostethus reduvinus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850) (Heteroptera: Anthocoridae) in Poland.

This paper presents a new record of *Temnostethus reduvinus* in Poland. The genus *Temnostethus* is represented in Poland by five species, and *T. reduvinus* is one of the least frequently observed in our country. *Temnostethus reduvinus* was found on the bark of two common firs growing in the area of the Katowice Forestry District in Katowice. At least several larvae and a few adult individuals were observed actively searching for aphids hidden in the bark crevices. Feeding on aphids was observed and documented in photographs. Information about biology of *T. reduvinus* and new connection with balsam woolly adelgid aphids *Adelges (Dreyfusia)* sp. is also discussed shortly.

KEY WORDS: biodiversity, faunistics, flower bugs, minute pirate bugs, new records, Poland.

WSTĘP

Temnostethus reduvinus (HERRICH-SCHAEFFER, 1850), należący do rodziny Anthocoridae (Cimicomorpha), podrodziny Anthocorinae i plemienia Anthocorini, jest jednym z pięciu gatunków z rodzaju *Temnostethus* występujących w Polsce (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2023). Dwa spośród nich, *T. (Temnostethus) gracilis* HORVÁTH, 1907 oraz *T. (Temnostethus) pusillus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835), znane są w kraju z ponad 50 stanowisk (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2023). Rozmieszczenie pozostałych trzech gatunków – *T. (Montandoniella) dacicus* (PUTON, 1888), *T. (Temnostethus) longirostris* (HORVÁTH, 1907) oraz *T. (Ectemnus) reduvinus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850) – ogranicza się do sześciu lokalizacji (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2023).

Informacje na temat występowania *T. reduvinus* w Polsce odnosiły się jak dotychczas do dwóch stanowisk. Po raz pierwszy podano ten gatunek z Niziny Mazowieckiej, z okolic Warszawy (PÉRICART 1972), a niedawno stwierdzono go na Dolnym Śląsku, w Brzegu (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020a) (Ryc. 1).

Dorosłe osobniki *Temnostethus reduvinus* cechuje duża zmienność, zarówno pod względem ubarwienia jak i długości skrzydeł. Spotykane są zarówno formy makropteryczne, jak i brachypteryczne. Ubarwienie tych owadów może być zupełnie ciemne, prawie czarnobrzowe, jak również zdecydowanie jaśniejsze, jasnobrzowe (PÉRICART 1972).

Ryc. 1. Rozmieszczenie *T. redivivus* w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt nowe stanowisko).

Fig. 1. Distribution of *T. redivivus* in Poland (black dots – literature data, red dot – new site).

Głowa u przedstawicieli tego gatunku jest wąska i wydłużona, znacznie wystaje przed oczy. Ryjek jest stosunkowo krótki i nie dochodzi poza tylne krawędzie przednich bioder. Czułki są jasnobrązowe lub czarne z drugim członem zazwyczaj rozjaśnionym w środkowej części i trzecim rozjaśnionym na całej swojej długości za wyjątkiem wierzchołka. Przedplecze ma zmienny kształt i zależy od stopnia skrócenia skrzydeł. Półpokrywy w przedniej części posiadają kontrastowo jasne plamy, a membrana u osobników długoskrzydłych ma ciemną plamę w części dystalnej. Odnóża są smukłe z czerwono-brązowymi lub czarnymi udami i jaśniejszymi goleniami (Ryc. 2) (PÉRICART 1972). Długość dorosłych owadów nie przekracza 3 milimetrów (WACHMANN *et al.* 2006).

Odróżnienie *T. redivivus* od pozostałych krajowych gatunków z tego rodzaju jest stosunkowo proste, przede wszystkim ze względu na kontrastowe plamy na półpokrywach i membranie, wyraźnie jaśniejsze od ud golenie i dwukolorowy, niepogrubiony II segment czułków (KERZHNER & YACHEVSKII 1964, PÉRICART 1972).

Temnostethus redivivus jest drapieżnikiem polującym na korze różnych drzew, głównie topól (*Populus* spp.). Starsze źródła wskazują na obecność tego gatunku na topoli balsamicznej, topoli czarnej i osice. Rzadziej spotykany jest na wierzbach (*Salix* spp.) (PÉRICART 1972, WACHMANN *et al.* 2006). Dorosłe osobniki można spotkać prawie przez cały rok. Zimują samice, zwykle ukryte pod korą topól (PÉRICART 1972, WACHMANN *et al.* 2006).

MATERIAŁ I METODY

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Mapy rozmieszczenia wygenerowano niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023). Klasyfikację gatunków przyjęto za SCHUH & WEIRAUCH (2020), a ich nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (AUKEMA 2023). Oznaczeń dokonywano za pomocą kluczy do oznaczania rodzajów, podrodzajów i gatunków z rodziny Anthocoridae (KERZHNER & YACHEVSKII 1964, PÉRICART 1972).

WYNIKI I DYSKUSJA

Pod względem rozmieszczenia, *Temnostethus reduvinus* można spotkać w różnych regionach Europy i Azji. Na naszym kontynencie, poza Polską, wykazany został dotychczas z Austrii, Bułgarii, Czech, Luksemburga, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch (AUKEMA 2023). W obrębie gatunku wyróżniane są cztery podgatunki. W naszym kraju występuje podgatunek nominatywny *Temnostethus reduvinus reduvinus*.

WACHMANN *et al.* (2006) podkreślają, że choć w Niemczech i Austrii można się go spodziewać w wielu miejscach, to nie jest gatunkiem obserwowanym zbyt często. Podobne wnioski można wyciągnąć w oparciu o dotychczasowe stanowiska tego gatunku w naszym kraju. Potwierdzają to również opublikowane w ostatnich latach dane dotyczące innych gatunków Anthocoridae (BURY *et al.* 2023, GIERLASIŃSKI *et al.* 2020b, 2021, 2022, 2023, HEBDA *et al.* 2020, LIS B. & ŁĘGOWSKI 2023).

Poniżej autorzy prezentują nowe stanowisko *Temnostethus reduvinus* w Polsce (Ryc. 1).

Śląsk Górny: Katowice-Kokociniec (UTM: CA56, GPS: 50.231617, 18.960589), 14.07.2023, leg. T. Klejdysz.

Temnostethus reduvinus odnaleziono na korze pni dwóch jodeł pospolitych (*Abies alba* Mill.) rosnących na terenie siedziby Nadleśnictwa Katowice, mieszczącej się przy ul. Kijowskiej 37B w Katowicach. Zaobserwowano co najmniej kilkanaście larw i kilka osobników dorosłych, które aktywnie wyszukiwały mszyc ukrytych w szczelinach kory. Obserwowano i udokumentowano na fotografii żerowanie *T. reduvinus* na mszycach (Ryc. 2). Obecność mszyc zdradzały kępki białej, woskowej wydzieliny widoczne miejscami w spękaniach kory na pniu. Mszyce należały do jednego z dwóch gatunków: obiałki pędowej, nazywanej też kaukaską *Adelges (Dreyfusia) nordmannianae* (ECKSTEIN, 1890), prawdopodobnie formy „schneideri”, lub obiałki korowej *Adelges (Dreyfusia) piceae* ssp. *piceae* (RATZBURG, 1844). Możliwe, że były to też hybrydy obu tych gatunków, gdyż identyfikacja gatunków w podrodzaju *Dreyfusia* jest trudna i opisano ich krzyżowanie się (HAVILL 2021). Obiałka pędowa (kaukaska) w ostatnich latach stała się przyczyną osłabienia kondycji zdrowotnej i zamierania jodeł na południu Polski (HAŁAJ & OSIADACZ 2021, HAŁAJ *et al.* 2023). *Temnostethus reduvinus* jako wróg naturalny obiałek może regulować ich liczebność, a co za tym idzie – szkodliwość. Może to mieć szczególne znaczenie dla ochrony drzewostanów jodłowych i z domieszką jodły przed obcym w faunie polski gatunkiem mszycy, jaką jest obiałka kaukaska.

Ryc. 2. *T. reduvinus* zebrany w Katowicach. Po lewej larwa żerująca na mszycy, po prawej osobnik dorosły (fot. T. Klejdysz).

Fig. 2. *T. reduvinus* collected in observed in Katowice, Poland. On the left, a nymph feeding on an aphid; on the right, an adult (photo T. Klejdysz).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną gorąco podziękować Arturowi Taszakowskiemu za cenne uwagi do pierwszej wersji artykułu.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. (Ed.) 2023. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>, dostęp: 1.11.2023.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- BURY J., MAZEPA J., OLBRYCHT T. 2023. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowej i wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 39–54. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.7977742.
- GIERLASIŃSKI G. 2023. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp 1.11.2023.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGLAZA B. 2020a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 53–108. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3763843.
- GIERLASIŃSKI G., GROBELNY G., PACEK G., TASZAKOWSKI A. 2020b. Pierwsze stanowisko *Scoloposcelis pulchella* (ZETTERSTEDT, 1838) (Heteroptera: Anthocoridae) w Sudetach Zachodnich (Polska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 153–157. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3957927.

- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., KANIA J., KUCZA W., MIŁKOWSKI M., MASŁOWSKI A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 31–68. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4671971.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., SYRATT M., MASŁOWSKI A., GRZYWOCZ J., RUTKOWSKI T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 16: 37–62. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.6522538.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., REGNER J., KOJDER D., KOWALCZYK J.K., GRZYWOCZ J., BURDA M., MASŁOWSKI A., RUTKOWSKI T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 63–96. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.8239502.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013–2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 10.10.2023.
- HAŁAJ R., OSIADACZ B. 2021. Wstępny raport z badań nad fauną Aphidomorpha związanych z jodłą (*Abies alba*) Karkonoskiego Parku Narodowego i przyległych oddziałów Lasów Państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem mszyc z rodziny ochojnikowatych (Adelgidae), In: ŁABĘDZKI A., KLEJDYSZ T., ZIĘTARSKI J., HAŁAJ R., OSIADACZ B., rozdział w raporcie w ramach projektu „Obiłka pędowa *Dreyfusia nordmanniana* biologia, ekologia, znaczenie w restytucji jodły”. Maszynopis.
- HAŁAJ R., OSIADACZ B., KLEJDYSZ T., ZIĘTARSKI J., ŁABĘDZKI A. 2023. Mszyce (Aphidomorpha) związane z jodłą pospolitą (*Abies alba*) w Karkonoskim Parku Narodowym. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria* 22(1). DOI: 10.17306/J.AFW.2023.1.
- HAVILL N.P., GRIFFIN B.P., ANDERSEN J.C., FOOTIT R.G., JUSTESEN M.J., CACCONE A., D'AMICO V., ELKINTON J.S. 2021. Species delimitation and invasion history of the balsam woolly adelgid, *Adelges (Dreyfusia) piceae* species complex. *Systematic Entomology* 46: 186–204, DOI: 10.1111/syen.12456.
- HEBDA G., GUTOWSKI J., KALISIAK J., MELKE A., WOLSKI A. 2020. Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego i Bieszczadów. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 109–118. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3804943.
- KERZHNER I.M., YACHEVSKII T.L. 1964. Order Hemiptera (Heteroptera), In: BEI-BIENKO G.YA. (Ed.), Keys to the Insects of the European USSR. Apterygota, Palaeoptera, Hemimetabola. Volume 1. Moskwa: 272 pp.
- LIS B., ŁĘGOWSKI D. 2023. Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 111–129. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.8368605.
- PÉRICART J. 1972. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Paléarctique. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 7. Masson et Cie. Paris: 402 pp.
- SCHUH R.T., WEIRAUCH C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8: 800 pp.
- WACHMANN E., MELBER A., DECKERT J. 2006. Wanzen. Band 1. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeressteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. Verlag Goecke & Evers Keltern: 264 pp.

Accepted: 29 November 2023; published: 12 December 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>